

XALÍQ DÁSTANLARÍNDÁ JÁMIYETLIK SIYASİY SÓZLERDÍŃ QOLLANÍLÍWÍ

Saparmatov Omar Shamurat oqli

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Túrkiy tiller fakulteti qaraqalpaq
tili hám ádebiyatı tálim baǵdarı 1-kurs talabası

A.Abdiev

Ilimiy basshı: filologiya ilimleriniń kandidatı, docent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928342>

Annotaciya: Bul teziste xalıq dástanları tilinde ónimli qollanılǵan jámiyetlik siyasiy sózlerdiń qollanılıw órisi úyrenip shıǵılǵan bolıp, bunday sózlerdiń búgingi kúndegi áhmiyeti analizlendi.

Tayanış sózler: lingvofolkloristika, leksikologiya, leksema, sema, jámiyetlik siyasiy sózler.

«Góruǵlı», «Ǵarip-Ashıq» hám «Sayatxan-Hámira» dástanlarında basqada xalıq dástanlarındaǵı sıyaqlı jámiyetlik siyasiy sózler toparı bar. Bul dástanlardıń tiykarǵı ideyalıq mazmunına da baylanıslı. Máselen, «Góruǵlı» dástanınıń ideyalıq baǵıtı tuwralı ilimpazlar tómendegishe pikir júritedi.

«Góruǵlı» dástanındaǵı eń bahalı nárse adamlardıń jeke hám jámiyetlik ómirindegi erkinligin qorǵaw bolıp esapadı. «Góruǵlı-mazmun hám forma jaǵınan tereń xalıqlıq kórkem dástanlardıń birewi» [4.61]. Al, «Góruǵlı», «Ǵarip-Ashıq» hám «Sayatxan-Hámira» dástanları da túrkiy tilles xalıqlarǵa keń taralǵan liro-eposlar ekenligi málim. Demek, bul dástanlarda jámiyetlik siyasiy sózlerdiń qollanılıwı tabiiy qubılıs bolıp, olar arasında oǵuz tili elementleri de bar.

Eń birinshi gezekde jámiyetlik siyasiy sózler el basqarıw islerine baylanıslı bolıp keledi. Bunday sózler xalıqtıń jámiyetlik turmısın belgileydi. Sonlıqtan da, dástanlarda keń qollanıladı. Jámiyetlik siyasiy sózler XVIII-XIX ásirlerge tiyisli jazba esteliklerde bar [3.252].

Shax, sultan sózleri negizinen alǵanda arab tiline tán sózler bolıp, házirgi oǵuz tillerinde shax, sultan túrinde jiyi qollanıladı. Bunday sózler oǵuz tilleri toparındaǵı tillerde kóplep ushırasadı hám olardıń sózlik quramına aralasıp ketken. Olar elege shekem ádebiy tillerinde qollanıladı. Bunday sózler dástanlar tilinde ushırawı, bul dástanlardıń qaraqalpaq xalıqlarına oǵuz toparındaǵı xalıqlardan aralǵanı menen belgilenedi. Al, qıpshaq toparındaǵı tillerde derlik qollanılmaydı.

Tóletip alarman Shahnıń aldında («G», 41-bet)

Yaqıp ulı ol sultan shahı zat («G», 184-bet).

Ġánim sózi dástanlar tilinde júdá siyrek qollanılıp, dushpan, raxil sózlerine sinonim retinde qolanıladı:

Gánimlerdiń júrek bawrın testińiz («G», 17-bet)

Sonıda aytıp ótiwimiz tiyis dástanlar tilinde ushırasatuǵın el basqarıw islerine baylanıslı máhrem, xoja, mırza, bek usıǵan sózler arab tilinen ózlesken sózler. Bunday sózler toparı kóbinese ázerbayjan, túrkmen xalıqlarınan taralǵan dástanlar tilinde qollanıladı. Sonday-aq, miskin, ǵárip, músápir usaǵan sózler tuwralı da usını aytıwǵa boladı.

Dástanlarda diniy túsiniklerge baylanıslı sózler toparı júdá kóp. Bul jaǵday xalıqtıń jámiyetlik turmısına baylanıslı ekeni belgili. Bunday sózler arasında arab tilinen ózlesken sózler menen birge oǵuz tili elementleri de ushırasadı. Máselen, máwlim, rahbar t.b.

Máwlim qanat berip ushtım da keldim («Ġ-A», 165-bet)

Máwlim-xoja, iyem, Alla mánisindegi sóz bolıp tabıladı.

Oǵuz tilleri elementleri qatarındaǵı diyar, oba kánt, sháhár, walayat sózleri sol dáwirdiń jámiyetlik turmısın kórsetedi.

Bul obalar Áxmed sardar eli edi («G», 83-bet)

Bul mısaldaǵı «oba» sózi qaraqalpaq tilinde «awıl» sózi menen qatar sinonim retinde qollanıladı.

Íqtıyar et basqa diyardı («Ġ-A», 56-bet)

Diyarbekir atlı sháhár bar edi («Ġ-A», 17-bet)

Bul mısaldaǵı diyar, sháhár sózleri qaraqalpaq tilinde jurt, watan, qala sózleri menen sinonim retinde qollanıladı.

Bir kántli elatti kordi («S-H», 196-bet).

«Kánt» sózi ázerbayjan tiline tán sóz bolıp, qaraqalpaq tilinde «awıl» sózi arqalı ańlatıladı.

Házirgi dáwirde basqa tillerden kirgen sózler sonday-aq hár qıylı xalıqlardıń turmısın, úrp-ádetlerin, til ózgesheliklerin kórsetetugin ekzotikalıq leksikada keń qollanıladı [2.33]. Máselen, shayır I.Yusupovtıń «Gilemshi hayal haqqında haqıyqatlıq» poemasında túrkmen tiline tán qardashlıq, oba usaǵan sózlerdi ushıratamız:

Qorlıq penen ótti hayaldıń kúnleri,

Kóre almadı óz obasın, sheshesin. (I.Yusupov «G.h.h.h.»)

Dástanlardıń leksikasında dádilxna, shikar, naxarxana, shılım, sazende-góyende, gernay-sırnay, saz sózleri keń qolanılǵan:

Shámbildiń naxarxanasna shıǵıp, gernay-sırnay shaldırıp edi. («G», 83-bet)

Bázirgen, qıraj sózleri házirgi dáwirde oğuz toparındağı tillerde ushırasadı.

Sóyle sen bázirgen qaydan kelsen («Ġ-A», 144-bet).

Bul dástanlarda «ashıq» sóziniń qollanıwı haqqında ayrıqsha toqtap ótiwimiz tiyis. Óytkeni usı sózdiń qollanıwı dástanlardıń oğuz toparındağı xalıqlardan taralğanlıgın kórsetedi.

Qaraqalpaq xalqınıń liro-eposlarınıń kópshiligi ázerbayjan túrkmen xalıqlarınan taralğan. Máselen, «Ashıq-Nájep» dástanı qaraqalpaqlar arasında túrkmen baqsıları arqalı taralğan, soń qaraqalpaqsha milliy versiyası payda boldı.

«Ashıq» sózi Kavkaz xalıqlarında «ashuğ» túrinde qollanladı.

«Ashug (arabtıń ashıq degen sózi) – Kavkaz xalıqlarınıń ádebiyatında jiyi ushırasadı. Bizińshe «jırshı», «qosıqshı» degenge tuwra keledi. Bular izlerdegi shayır, qazaqlardağı «aqın» degen túsinikler menen teń. Ashuglar óz shıǵarmaların tarlı saz quralları járdemi menen atqaradı» [1.10-11].

Ashıq sózin biz dástanlarda usı mánisinde ushıratamız. Sonıń menen birge ashıq bolıw, jaqsı kóriw mánisinde de qollanladı.

Ashıq Axmet baba bir tóbeniń basına shıǵıp, kóz taslap qaradı. («S-X», 196-bet)

Ġárip ashıq der atını («Ġ-A», 14-bet).

Ashıq Qambar aytar baǵına kirsem («G», 165-bet).

Juwmaqlap aytqanda dástanlarda jámiyetlik siyasiy leksikalıq birliklerdi qollanıw arqalı sol dáwirdegi siyasiy jaǵıday ómem birge jámiyetlik turmıs tárizin anıq dál túrde túsindirip bergenin kóriwimizge boladı. Aytayıq qaraqalpaq xalıq dástanları ertedeги xalıqtıń turmıs tárizin, milliy ózgesheliklerin kórsetip beriwde áhmiyetliliǵi menen ajralıp turadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ахметов С., Бахадырова С. Фольклорлық терминлердің қысқаша сөзлігі. Нөкіс, 1992.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. Нөкіс, 1990.
3. Мақсетов Қ., Тәжимуратов А. Қарақалпақ фольклоры. Нөкіс. Қарақалпақстан. 1979.
4. Насыров Д.С., Доспанов О., Бекбергенов А., Сайтов Д. Қарақалпақ әдебияты классиклери шығармаларының тили. –Нөкіс. Билим, 1995.
5. Sarsenbayev, K. (2024). THE IMPORTANCE OF T. QAYPBERGENOV'S STORIES IN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE KARAKALPAK PROSE. Models and methods in modern science, 3(6), 88-93.

6. Sarsenbayev, K. (2024). DESCRIPTION OF HUMAN DESTINY IN THE SHORT STORIES OF T. QAYIPBERGENOV (" SLEEPLESS NIGHTS"," SECRETS KNOWN TO YOU ALONE"). Solution of social problems in management and economy, 3(4), 154-155.

